

agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-vidano-agrarnih-rozpisok-na-42-mlrd-griven

16. Informatsiino-analitychne ahentstvo «APK-Inform». URL: <https://www.apk-inform.com/uk/news/1534880>

17. AgroPortal: Ekspert:Ahrarni rozpysky pereishly v novu ploshchynu.26. veresnia 2016. URL: <http://agroportal.ua/ua/news/vlast/dzhankeira-agrarnyi-raspiski-perekhodyat-v-novuyu-ploskost/>

18. Agravery: V Ukraini vydano ahrarnykh rozpysok na 42 mlrd hryven. Agrevery. 8 chervnia 2021. URL: <https://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-vidano-agrarnih-rozpisok-na-42-mlrd-griven>

19. Sekiurytyzatsiia silskohospodarskoi debitorskoi zaborhovanosti: evoliutsiia instrumentiv i mozhlyvosti dlia ahrosektoru. Ahrobiznes sohodni. Chetver, 20 sichnia 2022. URL: <http://agro-business.com.ua/agro/finansuvannia-apk/item/24054>

20. Cherkas V. Tekhnika v lizynh: na yakі momenty potribno zvernuty uvahu. Ahrobiznes sohodni. Sereda,

17 bereznia 2021. URL:<http://agro-business.com.ua/agro/finansuvannia-apk/item/20863-tekhnika-v-lizynh-na-yaki-momenty-potribno-zvernuty-uvahu.html>

Дані про автора

Батажок Світлана Григорівна,

к. е. н., доцент кафедри економіки та економічної теорії Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

e-mail: batazhok@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-8951-5785>

Data about the author

Svitlana Batazhok,

PhD in Economics, Professor of the Department of Economics and Economic Theory, Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva

e-mail batazhok@ukr.net

УДК 338.51.658

МИХАЙЛОВ А. П.
ПОПРОЗМАН О. І.
ОПАНАСЕНКО О. М.

Управління ціновою політикою підприємства

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні основи організаційно-економічних підходів до процесів управління ціновою політикою підприємства.

Метою дослідження є комплексне теоретичне і практичне обґрунтування сутності процесу управління ціновою політикою підприємства та функціонального призначення ціни, здійснити аналіз процесів формування та використання цін на підприємстві та обґрунтувати заходи підвищення результативності управління ціновою політикою.

Методи дослідження. У статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, при обробці й аналізі інформації використовувалися традиційні методи і прийоми економічного аналізу, планування та прогнозування (графічний, табличний, порівняння, індексний, вертикальний, горизонтальний, методи коефіцієнтів, тощо).

Результати роботи. У статті висвітлено суть змісту та характеристика процесу управління ціновою політикою підприємства. У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов'язані з управлінням ціновою політикою підприємства мають важливе практичне значення. Виходячи з цього, питання дослідження фінансових засад управління ціновою політикою підприємства та стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої роботи. Авторами надається характеристика процесу управління ціновою політикою підприємства, викладається авторський погляд на необхідність підвищення його вагомості в ефективній діяльності підприємства.

Таким чином, можна стверджувати, що процес формування цінової політики підприємства є дуже складним і багатограним і передбачає перед усім неодмінний контроль за виконанням цінової стратегії підприємства та врахування всіх факторів, які можуть впливати на здійснення цього процесу.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством на макроекономічному та мікроекономічному рівнях, фінанси підприємства, фінансовий менеджмент, управління.

Висновки. 1. Забезпечення взаємозв'язку цінової політики підприємства з загальною стратегією торговельного менеджменту та пріоритетними напрямками розвитку товарообороту. Цінова політика має розглядатися як найважливіша складова стратегії розвитку торговельного підприємства на окремих етапах її реалізації, а її завдання мають відповідати пріоритетним напрямкам розвитку товарообороту.

2. Врахування стану кон'юнктури споживчого ринку та властивостей обраної ринкової ніші. Такий взаємозв'язок дозволяє врахувати умови формування цін (а відповідно, і торгових надбавок) у відповідних сегментах споживчого ринку, характер вимог до цін окремих категорій роздрібних покупців.

3. Врахування затрато місткості реалізації товарів та її диференціації залежно від місця продажу товарів, рівня торговельного обслуговування та інших факторів. Врахування фактору затрато місткості дозволяє забезпечити отримання доходів, не нижчих за мінімальний рівень та, відповідно, – беззбитковість діяльності підприємства в цілому.

4. Здійснення активної цінової політики на ринку. Активні форми цієї політики визначаються такими факторами, як самостійність встановлення розміру роздрібних цін та торгових надбавок, диференціація підходів до формування рівнів торговельних надбавок на окремі групи товарів та інше. Здійснення активної цінової політики забезпечує чітко визначене цінове позиціонування підприємства на споживчому ринку.

5. Забезпечення гнучкості та динамічності цінової політики. Гнучкість та динамічність забезпечується швидкістю реагування розробленої цінової політики на зміни внутрішніх умов розвитку підприємства та факторів зовнішнього середовища, тобто шляхом своєчасного перегляду окремих її параметрів в залежності від зміни кон'юнктури споживчого ринку, стадії життєвого циклу підприємства, зміни умов господарювання.

6. Підприємство у своїй діяльності використовує політику стабільних цін, оскільки здійснює торгівлю продуктами харчування, які є товарами масового попиту. На продукти харчування, зокрема продукцію постійно є попит, тому підприємство не використовує ніяких особливих цінових стратегій, а просто час від часу надає знижки при купівлі товарів на велику суму та передсвяткові чи сезонні знижки. Саме такими простими маркетинговими заходами підприємство старається удосконалити своє управління ціновою політикою.

Ключові слова: управління, підприємство, цінова політика, рентабельність, ефективність.

МУКХАЙЛОВ А. Р.

ПОПРОЗМАН О. І.

ОПАНАСЕНКО О. М.

Management of enterprise price politics

The subject of the study is the theoretical and methodological foundations of organizational and economic approaches to the processes of managing the company's price policy.

The purpose of the study is a comprehensive theoretical and practical substantiation of the essence of the process of managing the enterprise's price policy and the functional assignment of the price, to carry out an analysis of the processes of formation and use of prices in the enterprise, and to justify measures to increase the effectiveness of the management of the price policy.

Research methods. The article uses general scientific and special research methods, while processing and analyzing information traditional methods and techniques of economic analysis and planning and forecasting (graphic, tabular, comparison, index, vertical, horizontal, coefficient methods, etc.) were used.

Results of work. The article highlights the essence of the content and characteristics of the enterprise's price policy management process. In the process of establishing market relations in Ukraine, issues related to the management of the company's price policy are of important practical importance. Based on this, the issue of researching the financial foundations of managing the enterprise's price policy and stabilizing the enterprise's activity is important to ensure its further work. The authors provide a description of the process of managing the enterprise's price policy, the author's view on the need to increase its importance in the effective operation of the enterprise is presented.

Thus, it can be argued that the process of forming the company's price policy is very complex and multifaceted and requires, first of all, the necessary control over the implementation of the company's price strategy and consideration of all factors that can influence the implementation of this process.

Field of application of results. *Economics and management of the national economy at the macroeconomic and microeconomic levels, enterprise finance, financial management, management.*

Conclusions. *1. Ensuring the interrelationship of the enterprise's price policy with the general strategy of trade management and priority directions for the development of trade turnover. The price policy should be considered as the most important component of the strategy of the development of a trade enterprise at certain stages of its implementation, and its tasks should correspond to the priority directions of the development of trade turnover.*

2. Taking into account the state of the consumer market and the properties of the selected market niche. Such a relationship allows taking into account the conditions of price formation (and, accordingly, trade allowances) in the relevant segments of the consumer market, the nature of price requirements of individual categories of retail buyers.

3. Taking into account the cost capacity of the sale of goods and its differentiation depending on the place of sale of goods, the level of trade service and other factors. Taking into account the cost–capacity factor allows to ensure the receipt of income not lower than the minimum level and, accordingly, the break–even of the enterprise as a whole.

4. Implementation of an active price policy on the market. Active forms of this policy are determined by such factors as the independence of setting the size of retail prices and trade allowances, the differentiation of approaches to the formation of the levels of trade allowances for separate groups of goods, and others. The implementation of an active price policy ensures a clearly defined price positioning of the enterprise on the consumer market.

5. Ensuring the flexibility and dynamics of the price policy. Flexibility and dynamism is provided by the speed of response of the developed price policy to changes in the internal conditions of the enterprise's development and external environmental factors, i.e. by timely revision of its individual parameters depending on changes in the consumer market, the stage of the enterprise's life cycle, and changes in business conditions.

6. In its activity, the enterprise uses a policy of stable prices, since it trades in food products, which are goods in mass demand. There is a constant demand for food products, in particular, products, so the company does not use any special pricing strategies, but simply from time to time provides discounts when buying goods for a large amount and pre–holiday or seasonal discounts. It is with such simple marketing measures that the company tries to improve its management of the price policy.

Key words: *management, enterprise, price politics, profitability, efficiency.*

Постановка проблеми. Політика ціноутворення є складовою загальної економічної та соціальної політики України і спрямована на забезпечення: рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, економічної самостійності підприємств, організацій та адміністративно – територіальних регіонів держави; збалансованого ринку засобів виробництва, товарів і послуг, протидії монопольним тенденціям виробників продукції, товарів та послуг; об'єктивних співвідношень у цінах на промислову та сільськогосподарську продукцію, що забезпечує еквівалентність обміну; розширення сфери застосування вільних цін; підвищення якості продукції;

соціальних гарантій насамперед для низькооплачуваних та малозабезпечених громадян, включаючи систему компенсаційних виплат у зв'язку зі зростанням цін і тарифів; створення необхідних економічних гарантій для виробників; орієнтації цін внутрішнього ринку на рівень цін світового ринку.

Ціна і ціноутворення є важливим складовим функціонування ринкового механізму. Перед усіма комерційними і багатьма некомерційними організаціями постає завдання призначення ціни на свої товари та послуги. У зв'язку з цим підготовка фахівців будь-якої сфери діяльності повинна ґрунтуватися на глибоких знаннях процесу ціноутворення та особливостей цінового регулювання. Адже

від цін багато в чому залежать досягнуті комерційні результати, а правильна чи помилкова цінова політика справляє довгострокову дію на все підприємство та його подальшу діяльність.

Відомі найрізноманітніші види цін на товари і послуги. У найзагальнішому вигляді ціни є результатом домовленості між покупцем і продавцем товару чи послуг. Природно, що при здійсненні операції купівлі–продажу продавець прагне встановити високу ціну на свій товар, а покупець – заплатити якомога менше. Внаслідок торгування, в кінцевому підсумку, й встановлюється прийнятна для обох сторін ціна. Проте не завжди покупець і продавець мають можливість особисто вести переговори про прийнятний для обох сторін рівень цін. Найчастіше виробник чи продавець товару призначає ціну вже на стадії планування напрямків своєї діяльності, що вимагає прогнозування можливих варіантів цін на свою продукцію. Це, в свою чергу, вимагає глибоких знань суті процесу ціноутворення та формування навичок встановлення оптимальних рівнів цін.

Компанії застосовують різноманітні економічні форми управління ціноутворенням. У порівняно великих компаніях ціни встановлює вище керівництво, у великих ціноутворенням, як правило, займається управлінський персонал середнього рівня. При цьому найчастіше керуються хибною думкою, що встановлення оптимальної ціни на товар – завдання виключно відділу збуту (маркетингу) підприємства. Для того щоб підприємство функціонувало ефективно, мало прибутки, отже, і можливості для свого розвитку, необхідно щоб проблеми ціноутворення на підприємстві вирішували висококваліфіковані фахівці, ґрунтуючись на глибоких теоретичних знаннях, із вмілим практичним підходом.

У діяльності підприємства розрахунок цін за тим чи іншим методом – це тільки перший крок до розв'язання однієї з найважливіших проблем: визначення такого рівня цін, який би робив товари доступними для споживачів, комерційно вигідними для підприємства і конкурентоспроможними. Надалі ціну товарів регулюють на підставі змін, які відбуваються в навколишньому бізнес-середовищі. Отже, управління цінами – це процес їх коригування на підставі стратегії і тактики підприємства, а також дії суб'єктів, сил і умов навколишнього бізнес-середовища.

Характер сучасної української економіки і відсутність досвіду господарювання в умовах ринко-

вих відносин, що розвиваються, викликають великі труднощі у підприємств і окремих підприємців у справі правильної орієнтації в сучасному бурхливому морі цін. Однією із найбільш важливих і хворобливих проблем стало вільне ціноутворення внаслідок лібералізації цін. Тому виникає необхідність правильної орієнтації в ціновій кон'юнктурі ринку і проведення власної, ефективної для підприємця, цінової політики. Зміна ринкової кон'юнктури – складний динамічний процес, який впливає на ціноутворення і зумовлює необхідність постійного аналізу ринку, досконалого володіння методикою розрахунку цін та існуючих принципів регулювання процесу ціноутворення в Україні [1,2,7].

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Розробці теоретичних основ цінової політики присвячені роботи багатьох вітчизняних і закордонних вчених, зокрема: Артус М. М., Грицюк Е. О., Дугіна С. І., Волощенко А. В., Кириленко В., Кириленко Л., Литвиненко Я. В., Федорищева А. М., Шкварчук Л. О., Гаркавенко С. С., Котлер Ф., Говард К. та ін. У їх працях обґрунтована сутність ціни та ціноутворення, встановлені завдання та методи цінової політики, запропоновані підходи щодо етапів формування цінової політики. Проте, специфіка реалізації цінової політики на підприємствах в умовах загострення конкурентної боротьби у нестабільному ринковому середовищі потребує докладних досліджень. Таким чином, практична значимість і недостатня теоретична розробка зазначеної проблеми зумовили вибір теми й основні напрямки досліджень [1,2,3,4,5,7].

Метою статті є комплексне теоретичне і практичне обґрунтування сутності процесу управління ціновою політикою на підприємстві та функціонального призначення ціни. Дослідження теоретико-методичних основ ціноутворення на підприємстві і вироблення на цій основі висновків і пропозицій щодо його удосконалення. Проаналізувати процес формування ціни на підприємстві та обґрунтувати заходи підвищення результативності управління ціноутворенням.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, ціна – найважливіший критерій щодо прийняття споживчих рішень. Суть цінової політики полягає у встановленні оптимальних цін на товари, управлінні ними залежно від попиту на ринку, щоб досягти запланованого обсягу реалізації продукції та прибутку підприємства.

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Досліджуючи та аналізуючи багато джерел щодо даної теми, можна звернути увагу на те, що автори наукових робіт приділяють багато часу саме процесу формування цінової політики.

Більшість авторів пропонують схожу модель формування ціноутворення: встановлення цілей та завдань ціноутворення; визначення попиту на продукцію; оцінка витрат; аналіз цін на товари конкурентів; вибір методу ціноутворення; встановлення остаточної ціни на продукцію тощо.

Зарубіжні фахівці виділяють два основних етапи формування ціноутворення на підприємстві: визначення базової ціни на продукцію, тобто ціни без знижок, націнок, транспортних, страхових, сервісних компонентів тощо; визначення ціни на продукцію з врахуванням вищевказаних компонентів, знижок, націнок тощо.

Ціни можна класифікувати за рядом ознак: рівнем свободи, сферою обігу, стадіями товаропротування, територіальним поширенням, видами франко та ін. (рис. 1.). При формуванні базової ціни керівники зарубіжних підприємств створюють індивідуальну структуру, яка буде ефективною та доцільною саме для специфіки їх діяльності.

Даний метод внутрішнього ціноутворення використовують японські підприємства. За оцінками фахівців, структура ціни така: витрати підрозділу-постачальника – 20%, прибуток – 15%, різні ринкові надбавки – 35%, торговельні націнки – 20%, інші – 10%. Подібну модель використовують на практиці й у США.

Проте, в умовах сучасності при нестабільності політичного та економічного стану макросередовища, при неможливості достатнього управління змінами необхідно проаналізувати процес формування цін, вплив цінової політики на прибуток та, в результаті, – проаналізувати вплив на ефективність діяльності підприємства в цілому [1,6,7].

Політика ціноутворення є складовою загальної економічної та соціальної політики України і спрямована на забезпечення: 1) рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, економічної самостійності підприємств, організацій та адміністративно-територіальних регіонів держави; 2) збалансованого ринку засобів виробництва, товарів і послуг, 3) протидії монопольним тенденціям виробників продукції, товарів та послуг; 4) об'єктивних співвідношень у

Рисунок 1. Класифікація цін [2, 3]

цінах на промислову та сільськогосподарську продукцію, що забезпечує еквівалентність обміну; 5) розширення сфери застосування вільних цін; 6) підвищення якості продукції; 7) соціальних гарантій насамперед для низькооплачуваних та малозабезпечених громадян, включаючи систему компенсаційних виплат у зв'язку зі зростанням цін і тарифів; 8) створення необхідних економічних гарантій для виробників; 9) орієнтації цін внутрішнього ринку на рівень цін світового ринку.

Таким чином, можна стверджувати, що процес формування цінової політики підприємства є дуже складним і багатограним і передбачає перед усім неодмінний контроль за виконанням цінової стратегії підприємства та врахування всіх факторів, які можуть впливати на здійснення цього процесу [1,7].

Для багатьох підприємців зручним є метод ціноутворення на основі рівноваги попиту та пропозиції, про досягнення якої свідчить стійкий попит на певний вид товару (рис.2).

Собівартість та прибуток є обов'язковими елементами ціни, тому що відшкодування витрат і отримання прибутку є невід'ємною умовою виробництва продукції. Наявність інших елементів в ціні необов'язкове і залежить від галузевої належності продукції, її соціальної значущості, кількості господарських ланок, що беруть участь у виробництві і реалізації продукції, та інших чинників.

Важливою характеристикою ціни є її структура, яка показує частку кожного елемента ціни в її абсолютному значенні. Ціни мають різні структури, що зумовлюється неоднаковим їхнім складом та особливостями формування окремих елементів. Якщо склад ціни відомий, то можна встановити в її величині частку витрат, прибутку чи товарних податків, що дає змогу визначити шляхи

зміни ціни та коригувати цінову стратегію підприємства. Тому обґрунтованість кожного елемента ціни та досягнення її оптимальної структури є важливим завданням ціноутворення.

В умовах розвитку ринкової економіки в Україні, коли господарюючі суб'єкти можуть вільно продавати і купувати продукцію (товари, роботи, послуги) на внутрішньому і зовнішньому ринку, ціна набуває реальний економічний зміст. Вона може ґрунтуватися на витратах, попиту, конкуренції або на їх поєднанні. розрізняють ціни на товари: вільні ринкові, державні фіксовані і регульовані.

Важливою умовою для підприємства є отримання прибутку, оскільки собівартість виробництва є високою. Тому доцільно провести аналіз беззбиткового рівня виробництва та беззбиткової ціни.

Для прийняття оптимальних управлінських рішень необхідно знати, наскільки потрібно (можна) підвищити обсяг продажів і як зміниться від цього прибуток. Щоб не приймати такі рішення інтуїтивно (хоча інтуїція в бізнесі відіграє не останню роль), теорія фінансового аналізу дозволяє точно розрахувати, як вплине збільшення обсягу продажів на розмір прибутку, який обсяг продажів необхідний, щоб почати одержувати прибуток. Для одержання реальної прибутковості у підприємства може бути лише два шляхи збільшення прибутку: збільшення обсягу випуску продукції та зниження витрат на її виробництво.

Забезпечення взаємозв'язку цінової політики підприємства з загальною стратегією торговельного менеджменту та пріоритетними напрямками розвитку товарообороту. Цінова політика має розглядатися як найважливіша складова стратегії розвитку торговельного підприємства на окремих етапах її реалізації, а її завдання мають відповідати пріоритетним напрямкам розвитку товарообороту.

Рисунок 2. Методи ціноутворення [2, 71]

Врахування стану кон'юнктури споживчого ринку та властивостей обраної ринкової ніші. Такий взаємозв'язок дозволяє врахувати умови формування цін (а відповідно, і торгових надбавок) у відповідних сегментах споживчого ринку, характер вимог до цін окремих категорій роздрібних покупців.

Врахування затрато місткості реалізації товарів та її диференціації залежно від місця продажу товарів, рівня торговельного обслуговування та інших факторів. Врахування фактору затрато місткості дозволяє забезпечити отримання доходів, не нижчих за мінімальний рівень та, відповідно, – беззбитковість діяльності підприємства в цілому.

Здійснення активної цінової політики на ринку. Активні форми цієї політики визначаються такими факторами, як самостійність встановлення розміру роздрібних цін та торгових надбавок, диференціація підходів до формування рівнів торговельних надбавок на окремі групи товарів та інше. Здійснення активної цінової політики забезпечує чітко визначене цінове позиціонування даного торговельного підприємства на споживчому ринку.

Забезпечення гнучкості та динамічності цінової політики. Гнучкість та динамічність забезпечується швидкістю реагування розробленої цінової політики на зміни внутрішніх умов розвитку торговельного підприємства та факторів зовнішнього середовища, тобто шляхом своєчасного перегляду окремих її параметрів в залежності від зміни кон'юнктури споживчого ринку, стадії життєвого циклу підприємства, зміни умов господарювання.

Підприємство у своїй діяльності використовує політику стабільних цін, оскільки здійснює торгівлю продуктами харчування, які є товарами масового попиту. На продукти харчування, зокрема продукцію постійно є попит, тому підприємство не використовує ніяких особливих цінових стратегій, а просто час від часу надає знижки при купівлі товарів на велику суму та передсвяткові чи сезонні знижки. Саме такими простими маркетинговими заходами підприємство старається удосконалити своє управління ціновою політикою [2,6,7].

Ціни та механізми ціноутворення завжди були важливими елементами будь-якої господарської системи. В умовах ринкової економіки ціни мають особливе значення, оскільки вони визначають що, як і для кого виробляти підприємству. Від цін залежить рентабельність, життєздатність та фінансова стабільність підприємства. А

оскільки ціна певного виробу формується з деяких елементів, то є необхідним вивчати їх вплив на процес ціноутворення.

Основою визначення ціни продукції є її собівартість, яка складається з різноманітних статей витрат. Одну з найбільших часток мають витрати на матеріально-технічні ресурси, а саме сировину і матеріали та електроенергію, тобто вони значно впливають на формування ціни. При зменшенні витрат на дані ресурси відповідно зменшується і ціна, при збільшенні – ціна збільшується. Тому підприємствам необхідно знаходити шляхи до зменшення матеріально-технічних витрат, що у свою чергу надасть їм конкурентні переваги у вигляді зменшення ціни.

Одна з причин ускладнення ціноутворення – наявність (відсутність) інформації. З одного боку, ціноутворення вимагає великої інформації, яку не так просто одержати. З іншого боку – сучасні технології дозволяють поширювати цінову інформацію по всьому світу. Покупці стають самостійними, більш інформованими, що зумовлює необхідність приводити ціни у певну відповідність. Практично неможливою є пропозиція покупцям однакового товару за різними цінами на основі мотивів географічного положення. У зв'язку з цим багато підприємств перейшли до диференціації цін, що враховує специфічні умови постачання і продажу, а також відмінності в споживчих властивостях продукції. Вирішуючи питання про ціну товару, підприємство повинно зібрати достовірну інформацію. Не слід ототожнювати інформацію і дані. Рішення за цінами фірма може приймати тільки усебічно вивчивши інформацію. Дані служать лише попереднім матеріалом, аналізуючи який, можна одержати доброякісну продукцію. Не проводячи такий аналіз, підприємство буде мати просто набір фактів і цифр, що не тільки не допоможуть, але й ускладнять ухвалення вірного цінового рішення. Дані треба збирати, будучи упевненим, що вони послугують потенційним джерелом інформації. Тому керівництво підприємства повинне визначити, у яких напрямках збирати дані, з яких питань необхідна інформація, який обсяг інформації буде потрібен по кожному питанню. Як правило, компанії збирають інформацію за наступними основними напрямками: ринок товару (тип конкуренції), галузь промисловості, у якій діє фірма, конкуруючі галузі, урядова діяльність. Підприємству необхідна

інформація про конкурентів і конкуруючі товари, про виробництво і витрати, співвідношення між витратом від реалізації товару і прибутком, політику уряду в сфері підприємництва, податкову політику, тобто інформація для прийняття вірного й обґрунтованого рішення по цінам повинна бути системною. Підприємство повинно вжити усіх заходів для одержання такої інформації. Якщо воно не зможе зібрати і проаналізувати інформацію власними силами, то необхідно звернутися до послуг фірм, що спеціалізуються на аналітичних дослідженнях.

Складність ціноутворення зумовлена наявністю гострої конкуренції. Високотехнологічні фірми в конкурентній боротьбі використовують інновації, однак їм протистоять фірми, що у своїй товарній політиці використовують стратегію «наслідування», тим самим вони розширюють пропозицію товарів і впливають на рівень цін. Такі фірми продають свої товари, як правило, за більш низькими цінами і в масових магазинах. Вивчаючи продукцію конкурентів, цінові можливості, фірма зобов'язана оцінити позиції свого товару стосовно товарів конкурентів. Від результатів такого аналізу залежить вірне вирішення питання: чи реально установити більш високу ціну на товар, чим у конкурентів, чи перевагою конкретного товару буде його більш низька ціна. Знаннями про ціни і товари конкурентів підприємство користується для формування власного ціноутворення. Якщо товар аналогічний товарам конкурента, вона змушена призначити ціну, близьку до ціни конкурента. Коли товар нижчої якості, фірма не зможе запросити за нього ціну таку ж, як у конкурента.

Головним результатом аналізу інформації про ціни, одержуваної з різних джерел, повинно бути скорочення кількості непередбачуваних ситуацій у сфері цінової політики конкурентів. Складним нерідко є визначення витрат, що враховуються в цінах, не зважаючи на те, що витрати перебувають у компетенції самого підприємства.

Попит на товар визначає верхній рівень ціни, що може установити підприємство. Валові витрати виробництва визначають мінімальну її величину. Це важливо враховувати, якщо фірма знижує ціни. Тоді з'являється реальна загроза збитків у результаті встановлення цін нижче рівня витрат. Таку політику підприємство може проводити тільки протягом короткого періоду при проникненні на ринок. Про ефективну політику

цін не свідчать часті її перегляди, викликані коливаннями витрат і попиту. Складність також викликають питання, пов'язані з вивченням попиту й оцінкою реакції покупців на зміну цін.

Висновок

Економіка – рухлива сфера, і всякі зміни в ній певною мірою торкаються ціни. Підприємство повинно вчасно від реагувати на зміни, що відбуваються. Вирішуючи питання про ініціативну зміну цін, підприємство повинна ретельно вивчити ймовірні реакції споживачів і конкурентів. Реакція споживачів залежить від того, який зміст вкладають вони в зміни ціни. Реакції конкурентів є або наслідком чітких установок політики реагування, або результатом конкретної оцінки кожної нової ситуації. Підприємство, що планує ініціативну зміну цін, повинна також передбачати найбільш ймовірні реакції постачальників, дистриб'юторів і державних установ. У випадку зміни цін конкурентами, підприємство повинно спробувати зрозуміти його наміри і ймовірну тривалість нововведення. Якщо підприємство бажає швидко реагувати на зміни, що відбуваються, їй варто заздалегідь планувати свої відповідні заходи на можливі цінові маневри конкурентів.

Як бачимо, ціновий менеджмент характеризується великою складністю. Найбільше часто зустрічаються наступні помилки: ціноутворення надмірно орієнтоване на витрати; ціни слабо пристосовані до зміни ринкової ситуації; ціна використовується без урахування інших елементів маркетингу; ціни недостатньо структуровані за різними варіантами товару і сегментами ринку. Ці недоліки викликані, зокрема, спадщиною планової економіки, коли ціни визначалися директивно чи тільки на основі витрат, недостатністю знань українських керівників в царині маркетингу. Тому важливим є дослідження та розроблення дієвих маркетингових підходів у сфері ціноутворення, досвіду розвинених країн світу та застосування цього досвіду в діяльності українських підприємств, що становитиме проблемне поле подальших досліджень.

Багато дослідників цієї проблеми (і ми приєднуємося до їхньої думки) вважають, що мінімізація мікроекономічних ризиків цінової політики можлива шляхом її ефективного сполучення з іншими функціональними складовими маркетингової стратегії, такими, як: формування й підтримка

іміджу підприємства, насамперед за рахунок поліпшення якісних характеристик товару, а також якісного рівня й широти діапазону надання торгових послуг, що особливо важливо для підприємств торгівлі; страхування ризиків, пов'язаних з каналами розподілу шляхом проведення ефективної закупівельної політики; розробка й реалізація гнучкої сегментарної цінової політики на основі сегментування ринку за поведінковою ознакою; формування альтернативних варіантів прямих поставок з одночасним зменшенням обсягу поставок, що припадає на одного постачальника.

Серед методів мінімізації ризиків цінової політики, пов'язаних із внутрішніми факторами, слід зазначити такі, як організація постійно діючої системи підвищення кваліфікації персоналу; розробка технологій і процедур прийняття ефективних цінових рішень; створення методології і процедур побудови системи інформації для формування економічно обґрунтованої цінової політики; розробка системи коригування рівня торгової націнки й ціни реалізації.

Список використаних джерел

1. Литвиненко Я. В. Маркетингова цінова політика: навчальний посібник / Я. В. Литвиненко. – К.: Знання, 2010. – 425 с.
2. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: навчальний посібник / Ю. Г. Тормоса – К.: КНЕУ, 2001. – 122 с.
3. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник / За ред. Л. В. Балабанової. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2004. – 354 с.
4. Петруня Ю. Є. Маркетинг: Навчальний посібник / Ю. Є. Петруня. – К.: Знання, 2007. – 325 с.
5. Попрозман О.І., Михайлов А.П., Опанасенко О.М., Кургузенкова Л.А. Управління власним капіталом підприємства. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць – К., 2024. – 133 с.
6. Ковальчук С. В. Маркетинг: навчальний посібник / С. В. Ковальчук, В.Л. Карпенко, Л. М. Коваль, Р. В. Бойко, Л. А. Бичікова та ін. – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 679 с.
7. Корж М. В. Маркетинг: навчальний посібник / М. В. Корж. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.

References

1. Lytvynenko Y. V. Marketing pricing policy: a textbook / Y. V. Lytvynenko – K.: Znannya, 2010. 425 p.
2. Tormosa Y.G. Prices and pricing policy: a textbook / Y.G. Tormosa – K.: KNEU, 2001. – 122 p.

3. Marketing management: a textbook / edited by L.V. Balabanova. Balabanova – 3rd edition, revised and supplemented – K.: Znannya, 2004. – 354 p.

4. Petrunya Y. Marketing: Textbook / Y.E. Petrunya – Kyiv: Znannya, 2007. 325 p.

5. Poprozman O.I., Mikhailov A.P., Opanasenko O.M., Kurguzenkova L.A. Management of the enterprise's equity capital. Formation of market relations in Ukraine: Collection of scientific papers – K., 2024. – 133 c.

6. Kovalchuk S.V. Marketing: a textbook / S.V. Kovalchuk, V.L. Karpenko, L.M. Koval, R.V. Boyko, L.A. Bychikova and others – Lviv: Novyi Svit – 2000, 2011. 679 p.

7. Korzh M.V. Marketing: a textbook / M.V. Korzh – K.: Center for Educational Literature, 2008. 344 p.

Дані про авторів

Михайлов Анатолій Петрович,

к. е. н., доцент, Національний університет фізичного виховання і спорту України, кафедра менеджменту і економіки спорту

e-mail: mykhaylovap@gmail.com

Попрозман Олександр Іванович,

к. е. н., доцент, Національний університет фізичного виховання і спорту України, кафедра менеджменту і економіки спорту

e-mail: berezovooblaz@ukr.net

Опанасенко Олена Михайлівна,

заступник головного бухгалтера – начальник планово-фінансового відділу Національного університету фізичного виховання і спорту України, викладач кафедри менеджменту і економіки спорту

e-mail: Elena.Opanasenko@ukr.net

Data about the authors

Anatoly Mykhaylov,

Candidate of economic sciences, associate professor, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Department of Sports Management and Economics

e-mail: mykhaylovap@gmail.com

Oleksandr Poprozman,

Candidate of economic sciences, associate professor, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Department of Sports Management and Economics

e-mail: berezovooblaz@ukr.net

Olena Opanasenko,

Deputy Chief Accountant – Head of Planning and Financial Department of National University of Ukraine on Physical Education and Sport, University teacher of Sports Management and Economics Department

e-mail: Elena.Opanasenko@ukr.net